

Railway + AI で始める oTree デプロイ

CLI 操作から MCP 自動化まで

河合勝彦

名古屋市立大学大学院経済学研究科

kkawai@econ.nagoya-cu.ac.jp

2026 年 3 月 29 日

概要

本チュートリアルでは、クラウドプラットフォーム Railway のコマンドラインインタフェース (CLI) の導入から実践的な利用方法までを解説する。Railway は、アプリケーションのデプロイ、データベースの構築、環境変数の管理などをコマンドラインから手軽に行えるサービスである。本稿では、インストール、認証、プロジェクトの作成とデプロイ、環境変数の管理、ログの確認といった一連の作業フローを、Python (uv コマンド利用) による Web アプリケーションを題材にして具体的に示す。特に、行動経済学・実験経済学の研究で広く用いられている oTree の Railway へのデプロイを主要なユースケースとして取り上げ、AI アシスタント (Claude Code) と MCP (Model Context Protocol) を活用した効率的なデプロイ手法についても解説する。

更新情報

料金、プラン上限、MCP 関連機能、Render との比較などの変化しやすい情報は、2026 年 3 月 29 日時点の公式ドキュメントに基づいて記述している。将来変更される可能性があるため、実運用時には公式サイトの最新情報も確認されたい。

目次

1	はじめに	6
2	事前準備	6
2.1	Railway アカウントの作成	6
2.2	Node.js のインストール (npm 経由で導入する場合)	6
2.3	uv のインストール	6
3	Railway CLI のインストール	7
3.1	npm によるインストール (推奨)	7
3.2	Homebrew によるインストール (macOS)	7

Railway + AI で始める oTree デプロイ	2
3.3 シェルスクリプトによるインストール (macOS / Linux / WSL)	7
3.4 Scoop によるインストール (Windows)	7
3.5 Cargo によるインストール	7
3.6 インストール確認	8
4 認証	8
4.1 対話的ログイン	8
4.2 ブラウザを使用しないログイン	8
4.3 認証状態の確認	8
4.4 ログアウト	8
4.5 トークンによる認証 (CI/CD 向け)	8
5 サンプルプロジェクトの作成	9
5.1 プロジェクトディレクトリの作成	9
5.2 依存パッケージの追加	9
5.3 アプリケーションコードの作成	9
5.4 ローカルでの動作確認	9
5.5 Procfile の作成	10
6 Railway プロジェクトの作成とデプロイ	10
6.1 新規プロジェクトの作成	10
6.2 既存プロジェクトへの接続	10
6.3 デプロイ	10
6.4 ドメインの設定	11
6.5 デプロイ状態の確認	11
7 環境変数の管理	11
7.1 環境変数の一覧表示	11
7.2 環境変数の設定	11
7.3 環境変数の削除	11
7.4 ローカルで環境変数を利用する	11
8 サービスとデータベースの管理	12
8.1 サービスの追加	12
8.2 サービスの切り替え	12
8.3 データベースへの接続	12
9 ログとデバッグ	12
9.1 ログの表示	12
9.2 SSH アクセス	13

10	環境 (Environment) の管理	13
10.1	環境の切り替え	13
10.2	環境の作成と削除	13
10.3	特定の環境を指定してコマンドを実行	13
11	よく使うコマンドリファレンス	14
12	グローバルフラグ	15
13	実践：デプロイの一連の流れ	15
13.1	ステップ 1：プロジェクトの準備	15
13.2	ステップ 2：ローカルでの動作確認	16
13.3	ステップ 3：Railway へのログイン	16
13.4	ステップ 4：プロジェクトの作成	16
13.5	ステップ 5：デプロイ	17
13.6	ステップ 6：ドメインの生成	17
13.7	ステップ 7：サービスの紐付け	17
13.8	ステップ 8：動作確認	17
13.9	ステップ 9：ログの確認	18
13.10	ステップ 10：環境変数の設定と再デプロイ	18
13.11	ワークフローのまとめ	18
13.12	サービスの停止と料金について	18
14	Railpack によるゼロコンフィグデプロイ	19
14.1	ビルドの流れ	19
14.2	対応言語とフレームワーク	20
14.3	Python プロジェクトの自動検出	20
14.4	環境変数によるカスタマイズ	21
14.5	設定ファイルによるカスタマイズ	21
14.6	Railpack と他のビルド方式の使い分け	23
15	Docker を用いたデプロイ	23
15.1	Dockerfile によるデプロイ	23
15.2	実践：Dockerfile によるデプロイの手順	24
15.3	既存の Docker イメージのデプロイ	27
15.4	Docker イメージの自動更新	27
15.5	Docker Cloud Build との連携について	28
16	Railway CLI と Render CLI の比較	28
16.1	概要の比較	28

16.2	デプロイワークフローの違い	29
16.3	CLI コマンドの比較	29
16.4	ビルドシステムの比較	30
16.5	Infrastructure as Code の比較	31
16.6	料金体系の比較	31
16.7	データベースサポートの比較	31
16.8	AI・MCP 対応の比較	31
16.9	選択の指針	34
17	oTree (経済実験プラットフォーム) のデプロイ	34
17.1	oTree の概要	34
17.2	ステップ 1: oTree プロジェクトの作成	35
17.3	ステップ 2: サンプル実験アプリの作成	35
17.4	ステップ 3: テンプレートの作成	37
17.5	ステップ 4: settings.py の設定	37
17.6	ステップ 5: ローカルでの動作確認	38
17.7	ステップ 6: Procfile の修正	38
17.8	ステップ 7: Railway へのデプロイ	39
17.9	ステップ 8: 実験の実施	40
17.10	uv を用いた oTree プロジェクトの管理	41
17.11	Heroku からの移行	42
17.12	実験実施時の注意事項	42
17.13	Railway MCP を活用した oTree のデプロイ	43
18	トラブルシューティング	45
18.1	デプロイが失敗する場合	45
18.2	ローカルとの環境差異	46
18.3	CLI のアップデート	46
付録 A	Railway MCP Server	46
A.1	MCP の仕組み	46
A.2	前提条件	47
A.3	セットアップ	47
A.4	利用可能なツール	48
A.5	使用例	48
A.6	セキュリティに関する注意事項	49
付録 B	LLM 推論エンジンのツールとしての Railway CLI	49
B.1	アプローチの比較	49
B.2	方式 1: MCP 経由での利用	49

Railway + AI で始める oTree デプロイ	5
B.3 方式 2 : Function Calling / Tool Use による自前実装	50
B.4 対応可能な LLM 推論エンジン	53
B.5 実装時の注意事項	53
付録 C おわりに	54

1 はじめに

Railway^{*1} は、アプリケーションを簡単にクラウドへデプロイできる PaaS (Platform as a Service) である。GitHub との連携だけでなく、CLI を使ってローカル環境から直接デプロイや各種操作を行うことができる。

Railway CLI を使うことで、以下の操作がターミナルから可能になる。

- 新規プロジェクトの作成
- 既存プロジェクトとの連携
- 環境変数の取得・設定
- アプリケーションのデプロイ
- ログの確認・デバッグ
- データベースの追加・接続
- ドメインの管理

本チュートリアルでは、Python のパッケージマネージャ `uv`^{*2} を用いてサンプルアプリケーションを構築し、Railway にデプロイする手順を示す。さらに、行動経済学・実験経済学の研究で標準的に利用されているオンライン実験プラットフォーム oTree^{*3} の Railway へのデプロイを実践的なユースケースとして詳しく取り上げる。oTree の本番環境構築には、PostgreSQL の追加、環境変数の設定、ポートの管理など多くのステップが伴うが、本チュートリアルで解説する Railway CLI の操作と、AI アシスタント (Claude Code + MCP) を活用した自動化手法により、これらのプロセスをスムーズに進められるようになることを目指す。

2 事前準備

2.1 Railway アカウントの作成

Railway のウェブサイト (<https://railway.com>) にアクセスし、GitHub アカウントまたはメールアドレスでアカウントを作成する。新規登録時は通常 30 日間の Trial から始まり、終了後は Free プランへ移行する。Trial や Free プランでも基本的な機能を試せるが、無料利用枠や制限は変更されうるため、最新条件は料金ページで確認する。

2.2 Node.js のインストール (npm 経由で導入する場合)

npm を使って Railway CLI をインストールする場合は、Node.js 16 以上が必要である。

2.3 uv のインストール

Python の実行環境として `uv` を使用する。未導入の場合は以下のコマンドでインストールする。

*1 <https://railway.com>

*2 <https://docs.astral.sh/uv/>

*3 <https://www.otree.org>

```
# macOS / Linux
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh

# Windows (PowerShell)
powershell -ExecutionPolicy ByPass -c "irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex"
```

インストール後、バージョンを確認する。

```
uv --version
```

3 Railway CLI のインストール

Railway CLI はさまざまな方法でインストールできる。環境に応じていずれかを選択する。

3.1 npm によるインストール (推奨)

```
npm install -g @railway/cli
```

3.2 Homebrew によるインストール (macOS)

```
brew install railway
```

3.3 シェルスクリプトによるインストール (macOS / Linux / WSL)

```
bash <(curl -fsSL cli.new)
```

3.4 Scoop によるインストール (Windows)

```
scoop install railway
```

3.5 Cargo によるインストール

Rust のツールチェーンが導入済みの場合は、Cargo からインストールできる。

```
cargo install railwayapp --locked
```

3.6 インストール確認

以下のコマンドでバージョンが表示されれば、インストールは成功している。

```
railway --version
```

4 認証

Railway CLI を使用するには、最初に認証を行う必要がある。

4.1 対話的ログイン

```
railway login
```

このコマンドを実行すると、ブラウザが起動し Railway の認証ページが開く。ログインを完了すると、CLI に認証情報が保存される。

4.2 ブラウザを使用しないログイン

サーバ環境など、ブラウザが使えない場合は以下のコマンドを使う。

```
railway login --browserless
```

ターミナルに表示される URL を別の端末のブラウザで開き、認証コードを入力する。

4.3 認証状態の確認

```
railway whoami
```

現在ログインしているユーザ名が表示される。

4.4 ログアウト

```
railway logout
```

4.5 トークンによる認証 (CI/CD 向け)

自動化環境では、環境変数を使ったトークン認証が利用できる。

- RAILWAY_TOKEN — プロジェクト単位の操作用トークン
- RAILWAY_API_TOKEN — アカウント・ワークスペース単位の操作用トークン

```
# トークンを指定してデプロイ  
RAILWAY_TOKEN=your-token-here railway up
```

5 サンプルプロジェクトの作成

ここでは、uv を使って Python の簡単な Web アプリケーションを作成し、Railway にデプロイする手順を示す。

5.1 プロジェクトディレクトリの作成

```
uv init my-railway-app
cd my-railway-app
```

5.2 依存パッケージの追加

Web フレームワークとして Flask を使用する。

```
uv add flask gunicorn
```

5.3 アプリケーションコードの作成

main.py を以下の内容で作成する (uv init で生成された main.py を上書きする)。

```
import os
from flask import Flask, jsonify

app = Flask(__name__)

@app.route("/")
def index():
    return jsonify({
        "message": "Hello from Railway!",
        "environment": os.getenv("RAILWAY_ENVIRONMENT", "local"),
    })

@app.route("/health")
def health():
    return jsonify({"status": "ok"})

if __name__ == "__main__":
    port = int(os.getenv("PORT", 8080))
    app.run(host="0.0.0.0", port=port)
```

5.4 ローカルでの動作確認

```
uv run python main.py
```

ブラウザで `http://localhost:8080` にアクセスし、JSON レスポンスが返ることを確認する。確認後、`Ctrl+C` でサーバを停止する。

5.5 Procfile の作成

Railway がアプリケーションの起動方法を認識できるよう、Procfile を作成する。

```
web: uv run gunicorn main:app --bind 0.0.0.0:$PORT
```

メモ

Railway は Procfile のほか、Dockerfile や Railpack による自動検出にも対応している。Python プロジェクトの場合、`pyproject.toml` や `requirements.txt` が存在すれば自動的に Python 環境が構築される。uv を利用する場合は Procfile で起動コマンドを明示するのが確実である。

6 Railway プロジェクトの作成とデプロイ

6.1 新規プロジェクトの作成

```
railway init
```

対話的にプロジェクト名の入力を求められる。名前を入力すると、Railway 上に新しいプロジェクトが作成され、現在のディレクトリと紐付けられる。

6.2 既存プロジェクトへの接続

既に Railway 上にプロジェクトがある場合は、`link` コマンドで紐付ける。

```
railway link
```

対話的にプロジェクトとサービスを選択する。

6.3 デプロイ

```
railway up
```

このコマンドにより、カレントディレクトリのソースコードが Railway にアップロードされ、ビルド・デプロイが実行される。デプロイ中はビルドログがリアルタイムで表示される。

ログを表示せずにバックグラウンドでデプロイする場合は、以下のようにする。

```
railway up --detach
```

6.4 ドメインの設定

デプロイ後、アプリケーションに外部からアクセスするためのドメインを生成する。

```
# Railway が自動生成するドメインを割り当て
railway domain

# カスタムドメインを設定する場合
railway domain example.com
```

6.5 デプロイ状態の確認

```
railway status
```

現在のプロジェクト、環境、サービスの状態が表示される。

7 環境変数の管理

Railway では、環境変数をプロジェクト・サービス単位で管理できる。

7.1 環境変数の一覧表示

```
railway variable list
```

7.2 環境変数の設定

```
railway variable set MY_VAR=hello
railway variable set DB_HOST=postgres.example.com DB_PORT=5432
```

複数の変数を一度に設定することもできる。

7.3 環境変数の削除

```
railway variable delete MY_VAR
```

7.4 ローカルで環境変数を利用する

Railway に設定された環境変数を注入してローカルでコマンドを実行するには、`run` コマンドを使う。

```
railway run uv run python main.py
```

対話的シェルを起動して環境変数を利用することもできる。

```
railway shell
```

8 サービスとデータベースの管理

8.1 サービスの追加

プロジェクトにサービスやデータベースを追加するには、`add` コマンドを使用する。

```
# 対話的に選択
railway add

# PostgreSQL データベースを追加
railway add --database postgres

# MySQL データベースを追加
railway add --database mysql

# Redis を追加
railway add --database redis
```

8.2 サービスの切り替え

プロジェクト内に複数のサービスがある場合、操作対象を切り替えるには以下のコマンドを使う。

```
railway service
```

特定のサービスを指定してコマンドを実行する場合は、`-s` フラグを使用する。

```
railway logs -s my-api-service
```

8.3 データベースへの接続

追加したデータベースにコマンドラインから接続するには、`connect` コマンドを使用する。

```
railway connect
```

対話的にデータベースサービスを選択すると、適切なクライアント (`psql`, `mysql`, `redis-cli` など) が起動する。

9 ログとデバッグ

9.1 ログの表示

```
# デプロイメントログをリアルタイム表示
railway logs

# ビルドログを表示
railway logs --build

# 直近の 100 行を表示
railway logs -n 100
```

9.2 SSH アクセス

デプロイ済みのサービスコンテナにシェルアクセスするには、以下のコマンドを使用する。

```
railway ssh
```

注意

SSH アクセスは、デバッグ目的での一時的な利用を想定している。コンテナ内での変更はデプロイ時にリセットされる。

10 環境 (Environment) の管理

Railway では、プロジェクトごとに複数の環境 (production, staging など) を作成できる。

10.1 環境の切り替え

```
railway environment
```

対話的に環境を選択できる。

10.2 環境の作成と削除

```
# 新しい環境を作成
railway environment new staging

# 環境を削除
railway environment delete staging
```

10.3 特定の環境を指定してコマンドを実行

-e フラグで環境を指定できる。

```
railway logs -e production
railway variable list -e staging
```

11 よく使うコマンドリファレンス

表 1 に主要なコマンドをまとめる。

表 1: Railway CLI 主要コマンド一覧

コマンド	説明
railway login	Railway にログインする
railway logout	ログアウトする
railway whoami	現在のユーザを表示する
railway init	新規プロジェクトを作成する
railway link	既存プロジェクトに接続する
railway unlink	プロジェクトとの接続を解除する
railway list	プロジェクト一覧を表示する
railway status	プロジェクトの状態を表示する
railway open	ブラウザでプロジェクトを開く
railway up	アプリケーションをデプロイする
railway up --detach	ログ非表示でデプロイする
railway down	最新のデプロイを削除する
railway redeploy	再デプロイする
railway restart	サービスを再起動する
railway add	サービス・データベースを追加する
railway service	操作対象サービスを切り替える
railway connect	データベースに接続する
railway domain	ドメインを生成・設定する
railway variable list	環境変数を一覧表示する
railway variable set K=V	環境変数を設定する
railway variable delete K	環境変数を削除する
railway run <cmd>	環境変数を注入してコマンドを実行する
railway shell	環境変数付きシェルを起動する
railway logs	ログを表示する
railway ssh	コンテナに SSH 接続する

コマンド	説明
<code>railway environment</code>	環境を切り替える
<code>railway volume list</code>	ボリューム一覧を表示する
<code>railway delete</code>	プロジェクトを削除する
<code>railway upgrade</code>	CLI を更新する

12 グローバルフラグ

すべてのコマンドで使用可能な共通フラグを表 2 にまとめる。

表 2 グローバルフラグ一覧

フラグ	説明
<code>-s, --service</code>	対象サービスを名前または ID で指定する
<code>-e, --environment</code>	対象環境を名前または ID で指定する
<code>--json</code>	出力を JSON 形式にする
<code>-y, --yes</code>	確認プロンプトをスキップする
<code>-h, --help</code>	ヘルプを表示する
<code>-V, --version</code>	バージョンを表示する

13 実践：デプロイの一連の流れ

本節では、第 5 節と同じ流れを、簡略化した実行例とともに示す。

13.1 ステップ 1：プロジェクトの準備

まず、`uv` でプロジェクトを作成し、`Flask` と `gunicorn` を追加する。

```
uv init my-railway-app
cd my-railway-app
uv add flask gunicorn
```

`main.py` を以下の内容で作成する。

```
import os
from flask import Flask

app = Flask(__name__)

@app.route("/")
def index():
```

```
    return "こんにちは Flask!"

if __name__ == "__main__":
    port = int(os.getenv("PORT", 8080))
    app.run(host="0.0.0.0", port=port)
```

Procfile を作成する。

```
web: uv run gunicorn main:app --bind 0.0.0.0:$PORT
```

13.2 ステップ 2：ローカルでの動作確認

```
$ uv run python main.py
* Serving Flask app 'main'
* Running on http://127.0.0.1:8080
```

別のターミナルから確認する。

```
$ curl http://localhost:8080/
こんにちは Flask!
```

動作を確認したら Ctrl+C でサーバを停止する。

13.3 ステップ 3：Railway へのログイン

```
$ railway login
Logged in as Your Name (you@example.com)
```

ブラウザが起動し、認証ページが表示される。ログインを完了すると CLI に認証情報が保存される。

メモ

ブラウザが使えない環境では `railway login --browserless` を使用する。CI/CD 環境ではトークン認証 (`RAILWAY_TOKEN` または `RAILWAY_API_TOKEN`) を利用する (第 4.5 節参照)。必要なトークン種別は、プロジェクト単位で操作するか、ワークスペース全体を操作するかで選ぶ。

13.4 ステップ 4：プロジェクトの作成

```
$ cd my-railway-app
$ railway init
> Select a workspace MyWorkspace
Created project zooming-gentleness on MyWorkspace
https://railway.com/project/61ad66d0-...
```

対話的にワークスペースとプロジェクト名を選択すると、Railway 上にプロジェクトが作成され、現在のディレクトリと紐付けられる。

13.5 ステップ 5：デプロイ

```
$ railway up
Indexing...
Uploading...
Build Logs: https://railway.com/project/61ad66d0-.../service/67c496b5-...
```

ソースコードがアップロードされ、Railway 側でビルドが開始される。Railway は `pyproject.toml` と `Procfile` を自動検出し、Python 環境を構築して `uv` でデプロイする。

ビルドログで以下の点を確認できる。

```
Detected Python
Using uv
Found web command in Procfile
$ uv run gunicorn main:app --bind 0.0.0.0:$PORT
```

13.6 ステップ 6：ドメインの生成

```
$ railway domain
Service Domain created:
https://zooming-gentleness-production-ef34.up.railway.app
```

Railway が自動的にドメインを割り当て、外部からアクセス可能になる。

13.7 ステップ 7：サービスの紐付け

デプロイ後にログ確認などの操作を行うには、CLI をサービスに紐付ける必要がある。

```
$ railway service zooming-gentleness
Linked service zooming-gentleness
```

メモ

`railway up` でデプロイした直後は、CLI のサービスリンクが設定されていない場合がある。`railway status` で `Service: None` と表示された場合は、`railway service <サービス名>` で紐付けを行う。

13.8 ステップ 8：動作確認

ブラウザまたは `curl` で、生成された URL にアクセスする。

```
$ curl https://zooming-gentleness-production-ef34.up.railway.app/  
こんにちは Flask!
```

「こんにちは Flask!」と表示されれば、デプロイは成功である。

13.9 ステップ 9：ログの確認

```
# ランタイムログの確認  
$ railway logs  
  
# ビルドログの確認  
$ railway logs --build
```

13.10 ステップ 10：環境変数の設定と再デプロイ

必要に応じて環境変数を設定し、コードを修正後に再デプロイする。

```
# 環境変数の設定  
$ railway variable set APP_ENV=production  
  
# コード修正後に再デプロイ  
$ railway up
```

13.11 ワークフローのまとめ

以上の手順をまとめると、デプロイの基本的な流れは以下の通りである。

1. `uv init / uv add` でプロジェクトと依存関係を準備する
2. `uv run python main.py` でローカル動作を確認する
3. `railway login` で認証する
4. `railway init` でプロジェクトを作成する
5. `railway up` でデプロイする
6. `railway domain` で公開 URL を取得する
7. `railway service <名前>` でサービスを紐付ける
8. `curl` またはブラウザで動作を確認する
9. `railway logs` でログを確認する
10. 修正後は `railway up` で再デプロイする

13.12 サービスの停止と料金について

デプロイしたアプリケーションは、明示的に停止しない限り稼働し続ける。料金とリソース上限の概要は表 3 の通りである。

表 3 Railway の主なプランと料金

プラン	月額	備考
Trial	30 日間の試用	新規ユーザーに 1 回限り \$5 クレジット。既定上限は 1 GB RAM / 2 vCPU
Free	\$0	月 \$1 分の無料利用枠。小規模な検証向け。既定上限は 0.5 GB RAM / 1 vCPU
Hobby	\$5	月 \$5 分の利用枠を含む。個人開発向け。既定上限は 8 GB RAM / 8 vCPU
Pro	\$20	月 \$20 分の利用枠を含む。チーム利用向け。既定上限は 32 GB RAM / 32 vCPU

Railway の有料プランは、基本料金に加えて使用量課金で請求される。ただし Hobby は月 \$5、Pro は月 \$20 までの利用枠が基本料金に含まれる。Trial は終了またはクレジット消費後に Free へ移行するため、使用しないサービスは停止しておくことを推奨する。サービスを停止するには、以下のコマンドで最新のデプロイを削除する。

```
$ railway down
```

再度デプロイしたい場合は、`railway up` を実行すればよい。

メモ

`railway down` はデプロイを削除するだけであり、プロジェクトやサービスの設定・環境変数は保持される。プロジェクトごと完全に削除する場合は `railway delete` を使用する。

14 Railpack によるゼロコンフィグデプロイ

Railpack^{*4} は、Railway 独自のビルドシステムである。ソースコードを自動的に解析し、最適化されたコンテナイメージを生成する。Dockerfile が存在しない場合のデフォルトのビルド方式であり、第 13 節の実践例もこの方式でビルドされている。

14.1 ビルドの流れ

Railpack は以下の 4 段階でビルドを行う。

1. **解析 (Analysis)** — プログラミング言語とフレームワークを自動検出する
2. **インストール (Installation)** — 適切なランタイムと依存関係をセットアップする
3. **ビルド (Building)** — 検出または設定されたビルドコマンドを実行する
4. **パッケージング (Packaging)** — 最適化されたコンテナイメージを生成する

*4 <https://railpack.com>

第 13 節のビルドログで確認できたように、Python + uv のプロジェクトでは以下のように自動検出される。

```
Railpack 0.18.0
  Detected Python
  Using uv
  Found web command in Procfile
  $ uv run gunicorn main:app --bind 0.0.0.0:$PORT
```

14.2 対応言語とフレームワーク

Railpack が対応する言語を表 4 にまとめる。

表 4 Railpack 対応言語一覧

言語	備考
Python	pip, uv, Poetry, PDM, Pipenv を自動判別。Flask では gunicorn、FastAPI では uvicorn などの起動コマンド候補も検出される
Node.js	npm, yarn, pnpm, bun 対応。Vite, Astro, Create React App 等に対応
Go	Go Modules 対応
PHP	Composer 対応
Java	Maven, Gradle 対応
Ruby	Bundler 対応
Rust	Cargo 対応
Elixir	Mix 対応
Deno	Deno ランタイム対応
HTML/Staticfile	静的サイトのホスティング
Shell	シェルスクリプトの実行

14.3 Python プロジェクトの自動検出

Railpack は以下のファイルが存在する場合に Python プロジェクトとして認識する。

- ソースファイル: `main.py`, `app.py`, `start.py`, `bot.py`, `server.py`
- 依存定義: `pyproject.toml`, `requirements.txt`, `Pipfile`

Python のバージョンは以下の優先順位で決定される。

1. 環境変数 `RAILPACK_PYTHON_VERSION`
2. バージョンファイル (`.python-version`, `.tool-versions`, `mise.toml`)
3. `runtime.txt`

4. Pipfile の設定
5. プラットフォーム既定の Python バージョン

14.4 環境変数によるカスタマイズ

Railpack のビルドプロセスは、環境変数で調整できる。表 5 に主な設定項目をまとめる。

表 5 Railpack の主な環境変数

環境変数	説明
RAILPACK_START_CMD	起動コマンドを上書きする
RAILPACK_BUILD_CMD	ビルドコマンドを上書きする
RAILPACK_INSTALL_CMD	インストールコマンドを上書きする
RAILPACK_PACKAGES	追加パッケージをインストールする (Mise 経由、スペース区切り)
RAILPACK_BUILD_APT_PACKAGES	ビルド時に追加の apt パッケージをインストールする
RAILPACK_DEPLOY_APT_PACKAGES	デプロイイメージに追加の apt パッケージをインストールする
RAILPACK_DISABLE_CACHES	キャッシュを無効化する (* で全無効化)
RAILPACK_PYTHON_VERSION	Python のバージョンを指定する

Railway CLI から設定する例を以下に示す。

```
# 起動コマンドを変更
$ railway variable set RAILPACK_START_CMD="uv run uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port \${PORT}"

# 追加の apt パッケージをインストール
$ railway variable set RAILPACK_DEPLOY_APT_PACKAGES="ffmpeg imagemagick"

# Python バージョンを指定
$ railway variable set RAILPACK_PYTHON_VERSION=3.12
```

14.5 設定ファイルによるカスタマイズ

より詳細な制御が必要な場合は、プロジェクトルートに `railpack.json` を配置する。

14.5.1 基本的な設定例

```
{
  "$schema": "https://schema.railpack.com",
```

```
"steps": {
  "install": {
    "commands": ["uv sync --locked --no-dev --no-install-project"]
  },
  "build": {
    "commands": ["...", "./my-custom-build.sh"]
  }
},
"deploy": {
  "startCommand": "uv run gunicorn main:app --bind 0.0.0.0:$PORT"
}
}
```

メモ

commands 配列内の "..." は、Railpack が自動生成したコマンドを保持したまま、その前後にカスタムコマンドを追加する特殊な構文である。例えば ["...", "./my-custom-build.sh"] は、自動生成コマンドの後に ./my-custom-build.sh を実行する。

14.5.2 追加パッケージと apt パッケージの指定

```
{
  "$schema": "https://schema.railpack.com",
  "provider": "python",
  "buildAptPackages": ["git", "curl"],
  "packages": {
    "python": "3.12",
    "node": "22"
  }
}
```

14.5.3 キャッシュの設定

Railpack はビルドの高速化のために BuildKit キャッシュを利用する。Python プロジェクトでは、pip キャッシュ (/opt/pip-cache) や uv キャッシュ (/opt/uv-cache) が自動的にキャッシュされる。

カスタムキャッシュを追加する場合は以下のように設定する。

```
{
  "caches": {
    "my-cache": {
      "directory": "/app/.cache",
      "type": "shared"
    }
  }
}
```

```
}

```

キャッシュタイプは `shared`（複数ビルドで同時利用可能）と `locked`（排他的利用）の 2 種類がある。

14.6 Railpack と他のビルド方式の使い分け

表 6 に Railpack と他のビルド方式の比較をまとめる。Dockerfile がプロジェクトルートに存在する場合は Railpack ではなく Dockerfile ビルドが優先される点に注意する。

表 6 ビルド方式の比較

方式	適するケース	カスタマイズ方法
Railpack	一般的な Web アプリケーション。設定不要で最も手軽	環境変数、 <code>railpack.json</code> 、 <code>Procfile</code>
Dockerfile	特殊な依存関係やビルド手順が必要な場合	Dockerfile 内に自由に記述
Docker イメージ	事前ビルド済みイメージの利用	ダッシュボードでイメージを指定

15 Docker を用いたデプロイ

Railway では、Railpack による自動ビルドに加え、Dockerfile によるビルドや、既存の Docker イメージを直接デプロイする方法もサポートしている。

15.1 Dockerfile によるデプロイ

プロジェクトルートに Dockerfile が存在する場合、Railway は自動的にそれを検出してビルドに使用する。

15.1.1 Dockerfile の例

前節で作成した Flask アプリケーションを Dockerfile でデプロイする例を示す。

```
FROM python:3.12-slim

# uv のインストール
COPY --from=ghcr.io/astral-sh/uv:latest /uv /usr/local/bin/uv

WORKDIR /app

# 依存関係のインストール
```

```
COPY pyproject.toml uv.lock ./
RUN uv sync --locked --no-dev --no-install-project

# アプリケーションコードのコピー
COPY . .
RUN uv sync --locked --no-dev --no-editable

# ポートの公開（ローカル実行時の目安）
EXPOSE 8080

# 起動コマンド
CMD uv run gunicorn main:app --bind 0.0.0.0:${PORT:-8080}
```

Dockerfile をプロジェクトルートに配置して `railway up` を実行すると、Railway は Railpack ではなく Dockerfile を使用してビルドする。

```
$ railway up
# ビルドログに "Using detected Dockerfile!" と表示される
```

15.1.2 カスタム Dockerfile パスの指定

標準の Dockerfile 以外のファイル名やパスを使用する場合は、環境変数で指定する。

```
# ファイル名を変更する場合
$ railway variable set RAILWAY_DOCKERFILE_PATH=Dockerfile.prod

# サブディレクトリの Dockerfile を使用する場合
$ railway variable set RAILWAY_DOCKERFILE_PATH=docker/Dockerfile
```

15.1.3 ビルド時の環境変数の利用

Railway が注入する環境変数をビルド時に使用するには、ARG 命令で宣言する。

```
ARG RAILWAY_SERVICE_NAME
RUN echo "Building service: $RAILWAY_SERVICE_NAME"
```

15.2 実践：Dockerfile によるデプロイの手順

ここでは、「ハロー、Docker!」と表示する Flask アプリケーションを Dockerfile でビルドし、Railway にデプロイする一連の手順を示す。

15.2.1 プロジェクトの作成

```
$ uv init my-docker-app
$ cd my-docker-app
$ uv add flask gunicorn
```

15.2.2 アプリケーションコードの作成

main.py を以下の内容で作成する。

```
import os
from flask import Flask

app = Flask(__name__)

@app.route("/")
def index():
    return "ハロ-、 Docker!"

if __name__ == "__main__":
    port = int(os.getenv("PORT", 8080))
    app.run(host="0.0.0.0", port=port)
```

15.2.3 Dockerfile の作成

プロジェクトルートに以下の Dockerfile を配置する。

```
FROM python:3.12-slim

# uv のインストール
COPY --from=ghcr.io/astral-sh/uv:latest /uv /usr/local/bin/uv

WORKDIR /app

# 依存関係のインストール
COPY pyproject.toml uv.lock ./
RUN uv sync --locked --no-dev --no-install-project

# アプリケーションコードのコピー
COPY . .
RUN uv sync --locked --no-dev --no-editable

# 起動コマンド
CMD ["uv", "run", "gunicorn", "main:app", "--bind", "0.0.0.0:8080"]
```

メモ

Dockerfile の CMD では、環境変数 \$PORT を直接参照できない (JSON 形式の場合)。Railway では PORT 環境変数が自動設定されるため、シェル形式の CMD を使うか、Procfile で起動コマンドを指定する方法もある。

15.2.4 ローカルでの動作確認

Docker でビルドしてローカルで動作を確認する。

```
$ docker build -t my-docker-app .
$ docker run -d --name my-docker-app -p 8080:8080 my-docker-app
$ curl http://localhost:8080/
ハロー、 Docker!
$ docker stop my-docker-app && docker rm my-docker-app
```

15.2.5 Railway へのデプロイ

```
$ cd my-docker-app
$ railway login
$ railway init
> Select a workspace MyWorkspace
Created project jubilant-learning on MyWorkspace

$ railway up
Indexing...
Uploading...
Build Logs: https://railway.com/project/ede3f4e7-.../service/7f172627-...
```

ビルドログで Dockerfile が使用されていることを確認できる。

```
[INFO] load build definition from Dockerfile
[INFO] [stage-0 1/7] FROM docker.io/library/python:3.12-slim@sha256:...
[INFO] [stage-0 2/7] COPY --from=ghcr.io/astral-sh/uv:latest /uv /usr/local/bin/uv
[INFO] [stage-0 5/7] RUN uv sync --locked --no-dev --no-install-project
[INFO] [stage-0 7/7] RUN uv sync --locked --no-dev --no-editable
```

15.2.6 ドメインの生成と動作確認

```
$ railway domain
Service Domain created:
https://jubilant-learning-production-ffea.up.railway.app

$ curl https://jubilant-learning-production-ffea.up.railway.app/
ハロー、 Docker!
```

メモ

Railpack によるデプロイ (第 13 節) と異なり、Dockerfile デプロイではビルドログに Railpack の表示は出ず、代わりに `load build definition from Dockerfile` と表示される。Railway はプロジェクトルートに Dockerfile が存在する場合、自動的に Dockerfile ビルドを選択する。

15.3 既存の Docker イメージのデプロイ

ソースコードからビルドせず、既存の Docker イメージを直接デプロイすることも可能である。この方法は、CI/CD パイプラインで事前にビルドしたイメージや、公開されているコンテナイメージを利用する場合に便利である。

15.3.1 対応レジストリ

Railway は以下のコンテナレジストリからのイメージデプロイに対応している。

- **Docker Hub** : `nginx:latest`, `bitnami/redis` など
- **GitHub Container Registry** : `ghcr.io/user/repo:tag`
- **Quay.io** : `quay.io/user/repo:tag`
- **GitLab Container Registry** : `registry.gitlab.com/user/repo:tag`
- **Microsoft Container Registry** : `mcr.microsoft.com/dotnet/...`

15.3.2 CLI からのイメージデプロイ

Railway のダッシュボードでサービスを作成する際に、「Docker Image」をソースとして選択し、イメージパスを指定する。CLI からは、テンプレートデプロイ機能を利用できる。

```
# PostgreSQL のテンプレートをデプロイ
$ railway deploy --template postgres

# Redis のテンプレートをデプロイ
$ railway deploy --template redis
```

任意の Docker イメージをデプロイする場合は、Railway ダッシュボードの「New Service」の「Docker Image」からイメージパス（例：`nginx:latest`）を指定する方法が最も簡単である。

15.3.3 プライベートレジストリからのデプロイ

プライベートな Docker レジストリからのデプロイには **Pro プラン以上**が必要である。認証情報（ユーザ名・パスワードまたはアクセストークン）をダッシュボードで設定する。

メモ

GitHub Container Registry のプライベートイメージを使用する場合は、GitHub の Personal Access Token (classic) が必要である。

15.4 Docker イメージの自動更新

Railway はデプロイ済みの Docker イメージの更新を監視する機能を持つ。

- バージョンタグ付きイメージ（例：`nginx:1.25.3`） — 新バージョンが検出されるとステージングされる
- `latest` タグ — 新しいダイジェストが検出されると自動で再デプロイ可能

メンテナンスウィンドウを設定することで、自動更新のタイミングを制御できる。

15.5 Docker Cloud Build との連携について

Railway は独自のビルドシステム (Railpack および Dockerfile ビルド) を持っており、Docker Cloud Build (Docker 社が提供するクラウドビルドサービス) との直接的な統合機能は提供していない。

ただし、以下のワークフローで間接的に連携することは可能である。

1. Docker Cloud Build や GitHub Actions などの外部 CI/CD でイメージをビルドする
2. ビルドしたイメージを Docker Hub や GitHub Container Registry にプッシュする
3. Railway ダッシュボードでそのイメージを指定してデプロイする

```
# 外部 CI/CD でのビルド・プッシュ (例: GitHub Actions)
```

```
docker build -t ghcr.io/yourname/myapp:latest .
```

```
docker push ghcr.io/yourname/myapp:latest
```

```
# Railway ダッシュボードで ghcr.io/yourname/myapp:latest を指定してデプロイ
```

Railway のイメージ更新監視機能を有効にしておけば、レジストリにプッシュされた新しいイメージを自動的に検出してデプロイすることもできる。

表 7 Railway のデプロイ方式の比較

方式	特徴	適するケース
Railpack (自動)	ソースから自動ビルド。設定不要	一般的な Web アプリケーション
Dockerfile	カスタムビルド。柔軟な設定が可能	特殊な依存関係やビルド手順が必要な場合
Docker イメージ	既存イメージを直接デプロイ	CI/CD で事前ビルド済みのイメージ、公式コンテナイメージの利用

16 Railway CLI と Render CLI の比較

Railway と並んでよく比較される PaaS に Render^{*5} がある。どちらもコマンドラインからアプリケーションをデプロイ・管理できるが、設計思想や機能に違いがある。本節では、両者の CLI を詳細に比較する。

16.1 概要の比較

*5 <https://render.com>

表 8 Railway CLI と Render CLI の概要比較

項目	Railway CLI	Render CLI
実装言語	Rust	Go
インストール方法	npm, Homebrew, Cargo, シェルスクリプト, Scoop	Homebrew, シェルスクリプト, バイナリ直接 DL, Go
認証方式	ブラウザ認証 + プロジェクトトークン + API トークン	ブラウザ認証 + API キー
ソースデプロイ	railway up (CLI からソース直接アップロード)	Git 連携が基本 (CLI からはデプロイトリガーのみ)
ビルドシステム	Railpack (自動) + Dockerfile	Render 独自ビルド + Dockerfile
MCP 対応	公式 MCP Server あり	公式 MCP Server あり

16.2 デプロイワークフローの違い

両者の最も大きな違いは、デプロイの起点にある。

16.2.1 Railway のワークフロー

Railway CLI は、ローカルのソースコードを **直接アップロード**してデプロイできる。Git リポジトリへのプッシュは必須ではない。

```
# ローカルからソースを直接デプロイ
$ railway up
```

16.2.2 Render のワークフロー

Render は **Git リポジトリ連携**が基本である。CLI からはデプロイのトリガー（再デプロイ）を行うが、ソースコードの直接アップロードはできない。

```
# Render: Git にプッシュしてからデプロイをトリガー
$ git push origin main
$ render deploys create <service-id>
```

この違いにより、Railway は Git を使わないプロトタイピングや素早い検証に向いており、Render は Git ベースの本格的な CI/CD ワークフローに適している。

16.3 CLI コマンドの比較

表 9 に主要な操作における両者のコマンドを比較する。

表 9: 主要操作におけるコマンド比較

操作	Railway CLI	Render CLI
ログイン	<code>railway login</code>	<code>render login</code>
プロジェクト作成	<code>railway init</code>	ダッシュボードまたは Blueprint
デプロイ	<code>railway up</code>	<code>render deploys create</code>
ログ確認	<code>railway logs</code>	<code>render logs</code>
環境変数一覧	<code>railway variable list</code>	API 経由
環境変数設定	<code>railway variable set</code> K=V	API 経由
DB 接続	<code>railway connect</code>	<code>render psql</code>
SSH 接続	<code>railway ssh</code>	<code>render ssh</code>
サービス一覧	<code>railway list</code>	<code>render services</code>
ドメイン設定	<code>railway domain</code>	ダッシュボードまたは API
IaC 検証	—	<code>render blueprints</code> <code>validate</code>

16.4 ビルドシステムの比較

表 10 ビルドシステムの比較

項目	Railway	Render
自動ビルド	Railpack (11 言語対応、ゼロコンフィグ)	Render 独自ビルド (主要言語対応)
Dockerfile	自動検出、カスタムパス指定可能	サポートあり
Docker イメージ	パブリック/プライベートレジストリから直接デプロイ可能	Docker Hub から直接デプロイ可能
ビルド設定ファイル	<code>railpack.json</code>	<code>render.yaml</code> (Blueprint)
IaC	<code>railway.json</code> / <code>railway.toml</code>	<code>render.yaml</code> (Blueprint、より包括的)

16.5 Infrastructure as Code の比較

Render は `render.yaml` (Blueprint) による包括的な Infrastructure as Code (IaC) 機能を持つ。Blueprint では、Web サービス、データベース、環境変数をまとめて定義でき、Git リポジトリと連動して自動デプロイされる。

```
# render.yaml の例
services:
  - type: web
    runtime: python
    buildCommand: pip install -r requirements.txt
    startCommand: gunicorn main:app
    envVars:
      - key: DATABASE_URL
        fromDatabase:
          name: mydb
          property: connectionString
databases:
  - name: mydb
    plan: free
```

Railway にも `railway.json` / `railway.toml` による設定ファイルがあるが、これは主にビルド設定（ビルダーの指定、Dockerfile パスなど）に限定されており、Render の Blueprint のような複数サービス・データベースの一括定義には対応していない。

Railway で複数サービスを含むインフラを構成する場合は、テンプレート機能やダッシュボードを利用する。

16.6 料金体系の比較

16.7 データベースサポートの比較

Railway は PostgreSQL、MySQL、Redis、MongoDB など複数のデータベースをワンコマンドで追加できる (`railway add --database <種類>`)。Render は PostgreSQL と Redis (Key Value) を公式にサポートしており、MySQL や MongoDB が必要な場合は外部サービスとの連携が必要である。

16.8 AI・MCP 対応の比較

Railway と Render はいずれも公式の MCP Server を提供しており、AI アシスタントから自然言語でインフラを操作できる。ただし、両者の設計方針には明確な違いがある。

16.8.1 Railway MCP Server の特徴

Railway MCP Server (付録 A 参照) はローカルで `npx @railway/mcp-server` として実行し、Railway CLI のログイン情報をそのまま利用する。デプロイ操作が可能であり、「このアプリをデプ

表 11 料金体系の比較

項目	Railway	Render
無料/試用	Trial は 30 日・\$5 の一回限りクレジット。終了後は Free (\$0/月、月 \$1 の無料利用枠)	Hobby ワークスペースは \$0/ユーザ/月。Free Web Service と 30 日限定の Free Postgres がある
個人/小規模利用	Hobby \$5/月。\$5 分の利用枠を含む	Hobby \$0/ユーザ/月に加えて各サービスの compute 料金
チーム利用	Pro \$20/月。\$20 分の利用枠を含み、共同作業機能を提供	Professional \$19/ユーザ/月、Organization \$29/ユーザ/月。compute 料金は別途
課金モデル	サブスクリプション + 使用量課金。基本料金は利用枠として充当	ワークスペース料金 + 各サービス/DB の compute 料金

表 12 データベースサポートの比較

データベース	Railway	Render
PostgreSQL	対応	対応
MySQL	対応	非対応
Redis	対応	対応
MongoDB	対応	非対応

ロイして」といった指示を AI アシスタント経由で実行できる点が特徴的である。一方、メトリクスの取得やデータベースへの直接クエリには対応していない。

主なツールは以下の通りである。

- `check-railway-status`, `list-projects`, `create-project-and-link`
- `list-services`, `link-service`, `deploy`, `deploy-template`
- `create-environment`, `link-environment`
- `list-variables`, `set-variables`, `generate-domain`, `get-logs`

16.8.2 Render MCP Server の特徴

Render MCP Server^{*6} は、ホステッド型 (<https://mcp.render.com/mcp>) として提供されており、ローカルにサーバを起動する必要がない。API キーで認証する。**メトリクスの取得と PostgreSQL への読み取り専用クエリが可能**であり、運用監視・分析の用途に強みがある。一方、デプロイのトリガーやリソースの変更・削除はできない。

主な機能は以下の通りである。

*6 <https://render.com/mcp>

表 13 AI・MCP 対応の比較

項目	Railway	Render
MCP Server	公式提供 (@railway/mcp-server)	公式提供 (render-mcp-server)
MCP 提供形態	ローカル実行 (npx)	ホステッド型 (mcp.render.com/mcp) + ローカル実行
MCP 認証方式	Railway CLI のログイン情報	API キー (RENDER_API_KEY)
MCP 実装言語	TypeScript (npm)	Go
AI エディタ連携	Claude Code, Cursor, VS Code, Windsurf	Claude Code, Cursor, Claude Desktop, Windsurf, VS Code, Zed, Gemini CLI
MCP でデプロイ	可能	不可 (デプロイトリガー非対応)
MCP でリソース削除	破壊的操作は除外	変更・削除は不可 (環境変数のみ例外)
MCP メトリクス取得	非対応	CPU、メモリ、HTTP リクエスト数、レイテンシ等
MCP で DB クエリ	非対応	読み取り専用 SQL クエリ可能

- ワークスペース一覧・選択
- Web service、static site、cron job、Render Postgres、Render Key Value の作成
- サービス、デプロイ、ログ、メトリクスの取得
- Render Postgres に対する読み取り専用 SQL クエリ

16.8.3 セットアップの比較

両者の Claude Code でのセットアップコマンドを比較する。

```
# Railway MCP Server
$ claude mcp add Railway npx @railway/mcp-server

# Render MCP Server (ホステッド型)
$ claude mcp add --transport http render \
  https://mcp.render.com/mcp \
  --header "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"
```

Railway は CLI の認証情報を利用するため API キーの指定が不要であるのに対し、Render はホステッド型のため API キーの明示的な指定が必要である。

メモ

2026年3月現在、RailwayにはClaude Code向けの公式Plugin / Agent Skillsもある。本節ではCursorやVS Codeなどでも共通に使えるMCPベースの設定を中心に扱っている。

Renderは`render skills install`コマンドによるAIコーディングツールへのスキル追加機能も別途持つが、MCP Serverの方がより標準的で幅広いクライアントに対応している。

16.9 選択の指針

以下に、プロジェクトの特性に応じた選択の指針を示す。

Railway が適するケース

- Git を使わずに素早くプロトタイピングしたい場合

- CLI から直接ソースをデプロイしたい場合
- MySQL や MongoDB を含む複数種類のデータベースが必要な場合
- MCP を通じた AI アシスタントとの連携を重視する場合
- 従量課金でコストを最適化したい場合

Render が適するケース

- Git ベースの CI/CD ワークフローを中心に運用したい場合

- Blueprint (`render.yaml`) による包括的な IaC を活用したい場合
- 固定料金で予算を管理したい場合
- SOC 2 / ISO 27001 などのコンプライアンス認証が必要な場合
- チーム規模に応じた段階的なプラン選択が必要な場合

17 oTree (経済実験プラットフォーム) のデプロイ

oTree^{*7}は、経済学・社会科学における行動実験やゲーム理論実験をオンラインで実施するためのプラットフォームである。Pythonで記述されたオープンソースソフトウェアであり、公共財ゲーム、最後通牒ゲーム、アンケート調査など、さまざまな実験デザインに対応している。

oTreeの公式ドキュメントではHerokuを推奨デプロイ先としているが、Herokuの無料プラン廃止後はRailwayが有力な代替先となる。本節では、oTreeをRailwayにデプロイする詳細な手順を示す。

17.1 oTree の概要

17.1.1 主な特徴

- **行動実験フレームワーク** — ゲーム理論実験、アンケート、市場実験などに対応
- **マルチプレイヤー対応** — リアルタイムのインタラクション (WebSocket 利用)
- **管理画面** — 実験セッションの作成、モニタリング、データエクスポートが可能
- **デモモード** — 実験参加者なしでアプリの動作を確認可能

*7 <https://www.otree.org/>

- **ライブページ** — 参加者間のリアルタイム更新（チャット、オークション等）
- **Bot テスト** — ブラウザロボットによる自動テスト機能
- **OTAI** — AI を活用したノーコード実験構築ツール

17.1.2 技術的な要件

表 14 oTree の技術要件と Railway での対応

要件	oTree の仕様	Railway での対応
Python	3.8 以上	Railpack で自動検出
データベース	PostgreSQL（本番環境）	<code>railway add --database postgres</code>
WebSocket	ライブページ機能に必要	Railway は WebSocket をサポート
環境変数	DATABASE_URL 等	<code>railway variable set</code> で設定
プロセス	Web サーバ + ワーカー	<code>otree prodserver</code> で単一プロセス実行

17.2 ステップ 1：oTree プロジェクトの作成

```
# oTree のインストール
$ pip3 install otree

# プロジェクトの作成
$ otree startproject my_experiment
$ cd my_experiment
```

プロジェクトが作成されると、以下のファイル構造が生成される。

```
my_experiment/
  __init__.py
  settings.py # 実験の設定ファイル
  requirements.txt # 依存パッケージ (otree, psycopg2)
  Procfile # プロセス起動設定
  _static/ # 静的ファイル
```

17.3 ステップ 2：サンプル実験アプリの作成

公共財ゲームのアプリを作成する例を示す。

```
$ otree startapp public_goods
```

生成された `public_goods/__init__.py` を以下のように編集する。

```
from otree.api import *

doc = """公共財ゲーム"""

class C(BaseConstants):
    NAME_IN_URL = "public_goods"
    PLAYERS_PER_GROUP = 3
    NUM_ROUNDS = 1
    ENDOWMENT = cu(100)
    MULTIPLIER = 2

class Subsession(BaseSubsession):
    pass

class Group(BaseGroup):
    total_contribution = models.CurrencyField()
    individual_share = models.CurrencyField()

class Player(BasePlayer):
    contribution = models.CurrencyField(
        min=0,
        max=C.ENDOWMENT,
        label="いくら共同口座に投資しますか? ",
    )

# —— ページ定義 ——

class Contribute(Page):
    form_model = "player"
    form_fields = ["contribution"]

class ResultsWaitPage(WaitPage):
    after_all_players_arrive = "set_payoffs"

class Results(Page):
    pass

page_sequence = [Contribute, ResultsWaitPage, Results]

# —— ロジック ——

def set_payoffs(group: Group):
    players = group.get_players()
    contributions = [p.contribution for p in players]
    group.total_contribution = sum(contributions)
```

```

group.individual_share = (
    group.total_contribution * C.MULTIPLIER / C.PLAYERS_PER_GROUP
)
for p in players:
    p.payoff = C.ENDOWMENT - p.contribution + group.individual_share

```

17.4 ステップ 3：テンプレートの作成

public_goods/ ディレクトリに以下のテンプレートファイルを作成する。

Contribute.html :

```

{{ block title }}
    投資額の決定
{{ endblock }}
{{ block content }}
    <p>
        あなたの初期保有額は {{ C.ENDOWMENT }} です。
        共同口座に投資した金額は {{ C.MULTIPLIER }} 倍になり、
        グループ {{ C.PLAYERS_PER_GROUP }} 人で均等に分配されます。
    </p>
    {{ formfields }}
    {{ next_button }}
{{ endblock }}

```

Results.html :

```

{{ block title }}
    結果
{{ endblock }}
{{ block content }}
    <p>あなたの投資額: {{ player.contribution }}</p>
    <p>グループの合計投資額: {{ group.total_contribution }}</p>
    <p>一人あたりの分配額: {{ group.individual_share }}</p>
    <p><b>あなたの利得: {{ player.payoff }}</b></p>
{{ endblock }}

```

17.5 ステップ 4：settings.py の設定

settings.py にアプリを登録し、日本語環境の設定を行う。

```

from os import environ

SESSION_CONFIGS = [
    dict(
        name="public_goods",
        app_sequence=["public_goods"],

```

```
        num_demo_participants=3,
    ),
]

SESSION_CONFIG_DEFAULTS = dict(
    real_world_currency_per_point=1.00,
    participation_fee=0.00,
    doc="",
)

PARTICIPANT_FIELDS = []
SESSION_FIELDS = []

# 日本語に設定
LANGUAGE_CODE = "ja"

# 日本円
REAL_WORLD_CURRENCY_CODE = "JPY"
USE_POINTS = True

ADMIN_USERNAME = "admin"
ADMIN_PASSWORD = environ.get("OTREE_ADMIN_PASSWORD")

DEMO_PAGE_INTRO_HTML = """経済実験デモ""

SECRET_KEY = "your-secret-key-here"
```

17.6 ステップ 5：ローカルでの動作確認

```
$ otree devserver
```

ブラウザで <http://localhost:8000> にアクセスし、管理画面から「Demo」タブでアプリの動作を確認する。

17.7 ステップ 6：Procfile の修正

oTree のデフォルトの Procfile は Heroku 向けに 2 プロセス構成 (prodserver1of2 + prodserver2of2) となっているが、Railway では単一プロセスの prodserver を使用する。

Procfile を以下のように修正する。

```
web: otree prodserver $PORT
```

prodserver の種類

oTree には 3 種類のプロダクションサーバコマンドがある。

- `otree prodserver <port>` — Web サーバとワーカーを単一プロセスで実行する。Railway ではこれを使用する
- `otree prodserver1of2` — Web サーバのみ (Heroku の `web dyno` 用)
- `otree prodserver2of2` — ワーカーのみ (Heroku の `worker dyno` 用)

Railway では複数プロセスタイプの同時実行に追加サービスが必要なため、`prodserver` (単一プロセス) が最も適している。

17.8 ステップ 7: Railway へのデプロイ

17.8.1 プロジェクトの作成と PostgreSQL の追加

```
$ cd my_experiment
$ railway login
$ railway init
$ railway add --database postgres
```

PostgreSQL を追加すると、`DATABASE_URL` 環境変数が自動的に設定される。oTree はこの環境変数を自動で読み取り、PostgreSQL に接続する。

17.8.2 環境変数の設定

```
# 管理者パスワード
$ railway variable set OTREE_ADMIN_PASSWORD=your-secure-password

# 本番モードの有効化
$ railway variable set OTREE_PRODUCTION=1

# 認証レベルの設定
$ railway variable set OTREE_AUTH_LEVEL=STUDY
```

表 15 に oTree の主要な環境変数をまとめる。

注意

`OTREE_AUTH_LEVEL` は実験のセキュリティに直結する重要な設定である。

- `DEMO` — デモページは誰でもアクセス可能。管理画面のみパスワード保護
- `STUDY` — デモページと実験セッションの両方にパスワードが必要

本番の実験では `STUDY` を推奨する。設定しない場合、誰でもセッションにアクセスできてしまう。

17.8.3 デプロイの実行

表 15 oTree の主要な環境変数

環境変数	説明
DATABASE_URL	PostgreSQL の接続 URL。Railway で DB 追加時に自動設定される
OTREE_ADMIN_PASSWORD	管理画面のパスワード
OTREE_PRODUCTION	1 に設定すると本番モードになる（デバッグ情報を非表示にする）
OTREE_AUTH_LEVEL	DEMO（デモのみ公開）または STUDY（セッション参加にも認証が必要）

```
# デプロイ
$ railway up

# サービスの紐付け（必要に応じて）
$ railway service my_experiment

# ドメインの生成
$ railway domain
```

17.8.4 データベースの初期化

初回デプロイ後、データベースのテーブルを作成する必要がある。oTree は起動時に自動でデータベースのマイグレーションを行うため、通常は追加の操作は不要である。

ただし、アプリのモデルを変更した場合はデータベースのリセットが必要になることがある。その場合は、Railway のダッシュボードまたは SSH でリセットを実行する。

```
# SSH でデータベースリセット（データが全て削除される）
$ railway ssh
> otree resetdb --noinput
```

17.9 ステップ 8：実験の実施

17.9.1 管理画面へのアクセス

ブラウザで <https://your-app.up.railway.app> にアクセスし、設定した管理者パスワードでログインする。

17.9.2 セッションの作成

管理画面から以下の手順でセッションを作成する。

1. 「Sessions」タブを選択する

2. 「Create new session」 をクリックする
3. 実験タイプ (例: `public_goods`) を選択する
4. 参加者数を指定する
5. 「Create」 をクリックする

17.9.3 参加者への URL 配布

セッションを作成すると、参加者用の URL が生成される。この URL を実験参加者に配布する。URL の形式は以下の通りである。

```
https://your-app.up.railway.app/join/abcdefgh
```

参加者は Web ブラウザのみで実験に参加でき、追加のソフトウェアは不要である。

17.9.4 実験のモニタリング

管理画面から、各参加者の進行状況をリアルタイムで確認できる。実験終了後、「Data」タブから CSV 形式でデータをエクスポートできる。

17.10 uv を用いた oTree プロジェクトの管理

uv を使って oTree プロジェクトを管理することも可能である。oTree は `requirements.txt` を使用するため、以下のように `pyproject.toml` に変換して管理する。

```
# uv でプロジェクトを初期化
$ uv init my_experiment_uv
$ cd my_experiment_uv

# oTree と psycopg2 を追加
$ uv add otree "psycopg2-binary>=2.8.4"

# oTree プロジェクトの作成
$ uv run otree startproject . --noinput

# アプリの作成
$ uv run otree startapp public_goods

# ローカルでの実行
$ uv run otree devserver
```

uv を使用する場合、Procfile は以下のようになる。

```
web: uv run otree prodserver $PORT
```

メモ

uv を使用する場合は `requirements.txt` ではなく `pyproject.toml` が依存関係の定義ファイルとなる。Railpack は `pyproject.toml` を自動検出するため、特別な設定は不要である。なお、`psycopg2` の代わりに `psycopg2-binary` を使用すると、ビルド時の C コンパイラ依存を回避できる。

17.11 Heroku からの移行

既に Heroku で oTree を運用している場合、Railway への移行は以下の手順で行える。

1. Heroku からデータをエクスポートする（管理画面の「Data」タブから CSV）
2. Procfile を修正する（`prodserver1of2` を `prodserver $PORT` に変更）
3. Railway でプロジェクトを作成し、PostgreSQL を追加する
4. 環境変数を Railway に設定する
5. `railway up` でデプロイする

表 16 oTree の Heroku と Railway の比較

項目	Heroku	Railway
無料/試用	無料プランなし	Trial (30 日・\$5 クレジット) 後に Free (\$0/月、月 \$1 の 無料利用枠)
有料プラン	Eco \$5/月～	Hobby \$5/月～ (\$5 分の利 用枠を含む)
PostgreSQL	Heroku Postgres	Railway PostgreSQL
デプロイ方式	Git push + oTree Hub	<code>railway up</code> (ソース直接)
プロセスモデル	2 dyno (web + worker)	単一プロセス (prodserver)
WebSocket	対応	対応
推奨ツール	oTree Hub	Railway CLI

17.12 実験実施時の注意事項

実験実施上の注意

- **同時接続数** — 同時参加可能人数はアプリの複雑さやライブ通信量に大きく依存する。Free/Trial の小容量構成で本番運用する場合は、事前に負荷試験を行い、大規模実験には Hobby 以上を推奨する
- **セッション中のデプロイ** — 実験セッション中に `railway up` を実行すると、サービスが

再起動し参加者の接続が切断される。実験中のデプロイは避けること

- **データの永続化** — PostgreSQL のデータはサービスの再デプロイ後も保持される。ただし、`otree resetdb` を実行するとすべてのデータが削除される
- **タイムアウト** — ライブページ (WebSocket) を使用する実験では、長時間の無操作によるタイムアウトに注意する。Railway のデフォルトタイムアウトは十分に長いですが、参加者への指示で注意を促すことが望ましい
- **研究倫理** — oTree を用いた研究を公表する際は、Chen et al. (2016)^a の引用が求められる

^a Chen, D.L., Schonger, M., Wickens, C., 2016. oTree—An open-source platform for laboratory, online, and field experiments. *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, 9, 88–97.

17.13 Railway MCP を活用した oTree のデプロイ

Railway MCP Server (付録 A 参照) を活用すると、oTree のデプロイ作業を AI アシスタントへの自然言語指示で大幅に簡略化できる。特に、Claude Code と Railway MCP の組み合わせでは、コードの生成・編集とインフラ操作を一つの対話で完結させることが可能である。

17.13.1 MCP ツールと oTree デプロイ作業の対応

表 17 に、oTree デプロイの各作業に対応する MCP ツールと自然言語での指示例を示す。

表 17 MCP ツールと oTree デプロイ作業の対応

oTree デプロイ作業	MCP ツール	自然言語での指示例
プロジェクト作成	<code>create-project-and-link</code>	「Railway にプロジェクトを作成して」
PostgreSQL 追加	<code>deploy-template</code>	「PostgreSQL を追加して」
環境変数設定	<code>set-variables</code>	「OTREE_PRODUC-TION=1 を設定して」
デプロイ	<code>deploy</code>	「デプロイして」
ドメイン生成	<code>generate-domain</code>	「ドメインを生成して」
ログ確認	<code>get-logs</code>	「ログを確認して」

17.13.2 Claude Code + Railway MCP による一括デプロイ

Claude Code に Railway MCP Server を設定した状態 (`claude mcp add Railway npx @railway/mcp-server`) で、以下のように自然言語で指示するだけで、プロジェクト作成からデプロイまでを一括で実行できる。

ユーザの指示例：

```
「oTree の公共財ゲーム実験を Railway にデプロイしてください。
3人1グループ、初期保有100ポイント、倍率2倍の設定で、
日本語・日本円の環境にしてください。
PostgreSQL を追加して、以下の環境変数も設定してください：
- OTREE_ADMIN_PASSWORD=experiment2026
- OTREE_PRODUCTION=1
- OTREE_AUTH_LEVEL=STUDY
ドメインも生成してください。」
```

この指示に対して、Claude Code は以下を自動で実行する。

1. oTree プロジェクトのコード生成 (`__init__.py`、テンプレート、`settings.py`) — Claude Code のファイル編集機能
2. Procfile の作成 (`web: otree prodserver $PORT`) — Claude Code のファイル編集機能
3. Railway プロジェクトの作成 — MCP: `create-project-and-link`
4. PostgreSQL の追加 — MCP: `deploy-template`
5. 環境変数の設定 — MCP: `set-variables`
6. ソースコードのデプロイ — MCP: `deploy`
7. ドメインの生成 — MCP: `generate-domain`

つまり、前節のステップ 1~8 の手順を一つの自然言語指示で完了できる。

17.13.3 MCP 一括デプロイの実際：試行錯誤への備え

MCP による一括デプロイは強力であるが、実際にはワンショットで成功するとは限らない。筆者が上記の oTree 公共財ゲームのデプロイを試みた際にも、以下のような問題が順次発生し、都度 Claude Code との対話を通じて修正・再デプロイを繰り返す必要があった。

1. oTree が要求するディレクトリの不足 — `_static/`、`_templates/` ディレクトリが存在しない場合、oTree は起動時にエラーとなる。LLM がプロジェクト生成時にこれらを作成しないことがある
2. データベーステンプレートの誤デプロイ — サービス指定を誤ると、PostgreSQL のサービスにアプリケーションのコードがデプロイされ、データベースが起動不能になる。この場合、新しい PostgreSQL サービスを追加し直す必要がある
3. 内部ネットワークの DNS 解決タイミング — Railway の内部ネットワーク(`*.railway.internal`) は、関連サービスが正常稼働していないと名前解決できない。データベースの障害がアプリケーション側のタイムアウトとして現れるため、原因の特定に時間がかかることがある
4. ポートバインドの不一致 — Railway はデプロイ成功 (ビルド完了) と表示しても、アプリ

セッションが正しいポートでリッスンしていなければ「Application failed to respond」エラーとなる。PORT 環境変数の明示的な設定が必要な場合がある

このような問題は、MCP や LLM の限界というよりも、**クラウドデプロイ固有の複雑さ**（ネットワーク、環境変数、サービス間依存など）に起因する。重要なのは、MCP を使った対話的なワークフローでは、エラーの発見・診断・修正・再デプロイのサイクルを CLI コマンドを覚えることなく自然言語で高速に回せるという点である。1回の指示で完璧にデプロイできることを期待するのではなく、**対話を通じた反復的な問題解決**として捉えることが、MCP 活用の現実的なアプローチである。

17.13.4 MCP でできないこと

以下の操作は MCP の範囲外であり、CLI または手動での対応が必要である。

- **SSH 接続** — `railway ssh` に対応する MCP ツールはない。`otree resetdb` などの操作は CLI で実行する
- **ボリューム管理** — ボリュームの追加・削除は MCP では非対応
- **サービスの削除** — 破壊的操作は MCP から意図的に除外されている
- **実験セッションの管理** — oTree の管理画面での操作（セッション作成、データエクスポート等）は Web ブラウザから行う

17.13.5 実験設計の反復的な改善

MCP の最大の利点は、実験設計の反復的な改善プロセスにある。例えば、以下のように対話的に修正とデプロイを繰り返すことができる。

```
1回目：「公共財ゲームを作ってデプロイして」
→ コード生成 → デプロイ → ドメイン生成

2回目：「初期保有を200ポイントに変更して再デプロイして」
→ settings.py 修正 → 再デプロイ

3回目：「ログを確認して。エラーが出ていたら直して」
→ ログ取得 → コード修正 → 再デプロイ

4回目：「信頼ゲームのアプリも追加して」
→ 新しいアプリのコード生成 → settings.py 更新 → 再デプロイ
```

このように、実験の設計・デプロイ・確認・修正のサイクルを、コマンドを覚えることなく自然言語で高速に回すことができる。特に、プログラミングに不慣れな研究者にとって、MCP を介した AI アシスタントとの対話は、実験プラットフォームの構築に対する障壁を大きく下げるものである。

18 トラブルシューティング

18.1 デプロイが失敗する場合

- `railway logs --build` でビルドログを確認する。

- `pyproject.toml` に必要な依存関係が記載されているか確認する。
- Procfile の起動コマンドが正しいか確認する。
- Railway が使用するポートは環境変数 `PORT` で指定されるため、アプリケーション側でこれを読み取る必要がある。

18.2 ローカルとの環境差異

`railway run` を使えば、Railway 上の環境変数をローカルで再現できる。

```
railway run uv run python main.py
```

18.3 CLI のアップデート

```
railway upgrade
```

問題が発生した場合は、CLI を最新版にアップデートすることで解決する場合がある。

付録 A Railway MCP Server

Railway MCP Server^{*8} は、Model Context Protocol (MCP) 標準を実装したオープンソースツールであり、AI アシスタントから自然言語で Railway プロジェクトを操作できるようにするものである。MCP を利用することで、Claude Desktop、Cursor、VS Code、Claude Code などの AI ツールから、デプロイやサービス管理といった Railway の操作を対話的に行うことが可能になる。

メモ

Railway の公式ドキュメントでは、MCP Server に加えて Claude Code Plugin / Agent Skills も案内されている。ここでは、ツール横断で説明しやすい MCP Server を中心に扱う。

A.1 MCP の仕組み

MCP は、ホスト・クライアント・サーバの 3 層モデルで構成される。

ホスト (Host)

Claude Code、Cursor、VS Code、Claude Desktop などのアプリケーション。MCP サーバに接続する。

クライアント (Client)

ホスト内の接続レイヤ。個々のサーバとの通信を担当する。

サーバ (Server)

外部システム（この場合は Railway）を操作するためのツールを提供するプログラム。

^{*8} <https://docs.railway.com/ai/mcp-server>

A.2 前提条件

Railway MCP Server を利用するには、以下が必要である。

- Railway CLI がインストール済みであること
- `railway login` で認証が完了していること
- Node.js がインストール済みであること (`npx` を使用するため)

A.3 セットアップ

利用する AI ツールに応じて、以下のように設定する。

A.3.1 Claude Code

```
claude mcp add Railway npx @railway/mcp-server
```

A.3.2 Cursor

プロジェクトルートに `.cursor/mcp.json` を作成し、以下の内容を記述する。

```
{
  "mcpServers": {
    "railway": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "@railway/mcp-server"]
    }
  }
}
```

A.3.3 VS Code

プロジェクトルートに `.vscode/mcp.json` を作成し、以下の内容を記述する。

```
{
  "servers": {
    "railway": {
      "type": "stdio",
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "@railway/mcp-server"]
    }
  }
}
```

A.3.4 Claude Desktop

Claude Desktop の設定ファイル (`claude_desktop_config.json`) に以下を追加する。

```
{
  "mcpServers": {
    "railway": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "@railway/mcp-server"]
    }
  }
}
```

A.4 利用可能なツール

Railway MCP Server が提供するツールを表 18 にまとめる。

表 18 Railway MCP Server 提供ツール一覧

カテゴリ	ツール名	説明
ステータス	check-railway-status	CLI のインストール・認証状態を確認する
プロジェクト	list-projects	プロジェクト一覧を取得する
	create-project-and-link	プロジェクトを作成し紐付ける
サービス	list-services	サービス一覧を取得する
	link-service	サービスを紐付ける
	deploy	アプリケーションをデプロイする
	deploy-template	テンプレートをデプロイする
環境	create-environment	新しい環境を作成する
	link-environment	環境を紐付ける
設定	list-variables	環境変数を一覧表示する
	set-variables	環境変数を設定する
	generate-domain	ドメインを生成する
監視	get-logs	ログを取得する

A.5 使用例

MCP Server を設定した AI ツール上で、自然言語により Railway の操作を指示できる。以下に具体例を示す。

- 「Railway にこの Next.js アプリをデプロイして、ドメインを割り当てて」
- 「PostgreSQL データベースを追加して」

- 「環境変数を一覧表示して」
- 「staging 環境を作成して」
- 「デプロイのログを確認して」

AI アシスタントがこれらのリクエストを解釈し、適切な MCP ツールを呼び出して Railway CLI の操作を実行する。

A.6 セキュリティに関する注意事項

注意

Railway MCP Server を利用する際は、以下の点に注意する必要がある。

- LLM が要求するアクションは実行前に内容を確認すること
- 信頼できるユーザーのみにアクセスを制限すること
- 本番環境ではなく、開発・検証環境での利用を推奨する
- 破壊的な操作（プロジェクトの削除など）は意図的に除外されている

付録 B LLM 推論エンジンのツールとしての Railway CLI

付録 A では Railway 公式の MCP Server を紹介したが、Railway CLI は MCP 対応クライアントに限らず、さまざまな LLM 推論エンジンのツール（スキル）として組み込むことができる。本節では、その 2 つのアプローチを整理する。

B.1 アプローチの比較

表 19 Railway CLI を LLM ツールとして利用する 2 つの方式

方式	メリット	デメリット
MCP Server	設定が簡単。公式サポートあり。 破壊的操作が除外済み	MCP 対応クライアントが必要
自前 Tool Use	任意の LLM で利用可能。カスタマイズが自由	ツール定義・実行・安全管理を自前で実装する必要がある

B.2 方式 1：MCP 経由での利用

付録 A で述べた通り、Railway MCP Server (@railway/mcp-server) を利用する方式である。MCP (Model Context Protocol) は Anthropic が提唱するオープンな標準プロトコルであり、対応するクライアントであれば設定のみで Railway CLI をツールとして利用できる。

2025 年 12 月に Anthropic は MCP を Linux Foundation 傘下の Agent AI Foundation (AAIF) に寄贈し、Anthropic・Block・OpenAI が共同設立メンバーとなった。これにより MCP は事実上

の業界標準プロトコルとなり、主要な AI プラットフォームが対応を完了している。

MCP に対応している主なクライアント・プラットフォームを以下に示す。

- **Claude Code / Claude Desktop** — Anthropic (MCP 策定者)
- **ChatGPT (Developer Mode) / Codex / Agents SDK** — OpenAI
- **Gemini CLI / Google Cloud マネージド MCP サーバー** — Google
- **Cursor** — AI コードエディタ
- **VS Code** — GitHub Copilot の MCP 対応
- **Windsurf** — Codeium

B.3 方式 2 : Function Calling / Tool Use による自前実装

MCP クライアントを利用しない環境 (独自エージェント、ローカル LLM など) でも、Railway CLI のコマンドを Function Calling (Tool Use) のツール定義として記述することで、LLM のスキルとして組み込むことができる。この方式は MCP サーバーを介さず直接 CLI を呼び出すため、軽量の構成で済む利点がある。

B.3.1 ツール定義の例 (OpenAI 互換形式)

以下は、OpenAI の Function Calling 形式でツールを定義する例である。

```
tools = [  
  {  
    "type": "function",  
    "function": {  
      "name": "railway_deploy",  
      "description": "Deploy the current application to Railway",  
      "parameters": {  
        "type": "object",  
        "properties": {  
          "detach": {  
            "type": "boolean",  
            "description": "Deploy without streaming logs",  
          }  
        }  
      },  
    },  
  },  
],  
{  
  "type": "function",  
  "function": {  
    "name": "railway_logs",  
    "description": "Show deployment logs for the Railway service",  
    "parameters": {  
      "type": "object",  
      "properties": {
```

```
        "lines": {
            "type": "integer",
            "description": "Number of log lines to show",
        },
        "build": {
            "type": "boolean",
            "description": "Show build logs instead of runtime logs",
        },
    },
},
},
{
    "type": "function",
    "function": {
        "name": "railway_variable_set",
        "description": "Set environment variables on the Railway service",
        "parameters": {
            "type": "object",
            "properties": {
                "variables": {
                    "type": "object",
                    "description": "Key-value pairs of environment variables",
                }
            },
            "required": ["variables"],
        },
    },
},
],
```

B.3.2 ツール実行ハンドラの例

LLM がツールの呼び出しを選択した際に、実際に Railway CLI コマンドを実行するハンドラの例を示す。

```
import subprocess
import json

def execute_railway_tool(tool_name: str, arguments: dict) -> str:
    """LLM が選択したツールに対応する Railway CLI コマンドを実行する"""

    if tool_name == "railway_deploy":
        cmd = ["railway", "up"]
        if arguments.get("detach"):
            cmd.append("--detach")
```

```
elif tool_name == "railway_logs":
    cmd = ["railway", "logs"]
    if arguments.get("lines"):
        cmd.extend(["-n", str(arguments["lines"])])
    if arguments.get("build"):
        cmd.append("--build")

elif tool_name == "railway_variable_set":
    cmd = ["railway", "variable", "set"]
    for key, value in arguments["variables"].items():
        cmd.append(f"{key}={value}")

else:
    return json.dumps({"error": f"Unknown tool: {tool_name}"})

result = subprocess.run(cmd, capture_output=True, text=True, timeout=120)
return json.dumps({
    "stdout": result.stdout,
    "stderr": result.stderr,
    "returncode": result.returncode,
})
```

B.3.3 LLM との統合例

上記のツール定義とハンドラを組み合わせた、LLM エージェントの簡単な実装例を示す。以下は OpenAI 互換 API を想定しているが、同様の仕組みは他の LLM API にも応用できる。

```
from openai import OpenAI

client = OpenAI()

def run_agent(user_message: str):
    messages = [
        {"role": "system", "content": "You are a Railway deployment assistant."},
        {"role": "user", "content": user_message},
    ]

    response = client.chat.completions.create(
        model="gpt-4o",
        messages=messages,
        tools=tools, # 前述のツール定義
    )

    message = response.choices[0].message

    # LLM がツール呼び出しを選択した場合
    if message.tool_calls:
```

```

for tool_call in message.tool_calls:
    result = execute_railway_tool(
        tool_call.function.name,
        json.loads(tool_call.function.arguments),
    )
    messages.append(message)
    messages.append({
        "role": "tool",
        "tool_call_id": tool_call.id,
        "content": result,
    })

# ツール結果を含めて再度 LLM に問い合わせ
final = client.chat.completions.create(
    model="gpt-4o",
    messages=messages,
    tools=tools,
)

return final.choices[0].message.content

return message.content

# 使用例
print(run_agent("Railway にデプロイして、ログを確認して"))

```

B.4 対応可能な LLM 推論エンジン

表 20 に、Railway CLI をツールとして利用可能な主な LLM 推論エンジンとその対応方式をまとめる。

表 20 主な LLM 推論エンジンと対応方式

LLM / プラットフォーム	対応方式	備考
Claude (Anthropic)	MCP / Tool Use	MCP Server で即座に利用可能
GPT-4o (OpenAI)	Function Calling	ツール定義を自前で記述
Gemini (Google)	Function Calling	ツール定義を自前で記述
Command R+ (Cohere)	Tool Use	ツール定義を自前で記述
Llama 3 等 (ローカル)	Tool Use	Ollama、vLLM 等で実行し自前でツール定義

B.5 実装時の注意事項

自前で Tool Use を実装する際は、以下の点に注意する。

セキュリティ上の注意

- LLM の出力をそのまま `shell=True` でシェルに渡さないこと（コマンドインジェクションの危険がある）。`subprocess.run` にはリスト形式でコマンドを渡す。
- 破壊的なコマンド（`railway delete` など）は、ツール定義から除外するか、実行前にユーザの確認を求める仕組みを設けること。
- 環境変数やトークンの漏洩を防ぐため、ツールの出力を LLM に返す前にフィルタリングを検討すること。
- 本番環境への操作は制限し、開発・検証環境での利用を推奨する。

付録 C おわりに

本チュートリアルでは、Railway CLI の基本的な使い方を、Python (uv 利用) の Web アプリケーションを題材にして解説した。Railway CLI を活用することで、ブラウザのダッシュボードを使わずにターミナルから効率的にデプロイや運用管理を行うことができる。

より詳しい情報は以下を参照されたい。

- Railway 公式ドキュメント：<https://docs.railway.com>
- Railway CLI ガイド：<https://docs.railway.com/guides/cli>
- Railway CLI API リファレンス：<https://docs.railway.com/reference/cli-api>
- Railway CLI GitHub リポジトリ：<https://github.com/railwayapp/cli>
- Railway MCP Server：<https://docs.railway.com/ai/mcp-server>
- uv 公式ドキュメント：<https://docs.astral.sh/uv/>